

HORIZONTES E CERRAMENTOS NA CIDADE DOS PRISMAS (UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1936)

ROGÉRIO DE CASTRO OLIVEIRA

Arquiteto (UFRGS)
Doutor em Educação (UFRGS)
Professor, PROPAR-UFRGS

A vinda de Le Corbusier ao Rio em 1936, a convite do ministro Capanema, é episódio bem documentado e marca momento crucial para a formação de toda uma geração de arquitetos modernistas sob a influência do grupo que, em torno de Lucio Costa — mentor da visita do arauto da *nova arquitetura* —, acolhia a promessa de transformação civilizadora que emanava dos desenhos de Corbu. Para Le Corbusier, o chamado seduzia pela possibilidade entrevista de concretizar esses desenhos em solo brasileiro, uma nova terra que se abriria generosamente para uma nova era. Nos estudos por ele realizados para a sede do Ministério da Educação e Saúde¹ e, com maior ênfase, para a cidade universitária da Universidade do Rio de Janeiro, assomava em primeiro plano sua pretensão normativa, levando-o a propor projetos que, antes de buscar o atendimento de demandas específicas de seus patrocinadores, queriam constituir soluções exemplares, modelos do que seria o edifício modernista e, mais importante ainda, a cidade modernista. O caráter generalizador desse empreendimento fica claro quando nos damos conta de quão tênue é, nos desenhos, a alusão à cidade que o acolhe: o que Le Corbusier retém, desde o primeiro panorama que descortina do alto, a bordo do dirigível Hindenburg, é o esplendor da paisagem. Idealmente, o que o Brasil lhe oferece é o solo virgem de um continente que ainda espera ser construído, a natureza intocada capaz de acolher o gesto fundador do arquiteto *que vê*, isto é, que apreende possibilidades criativas de uma grandeza capaz de dispensar qualquer atenção aos resíduos edificados de um lugar sem história.

O vigor poético que deriva do sonho corbusiano naquele momento certamente o anima a realizar estudos capazes de colocar-nos em comunhão com o espírito da *nova arquitetura*, apontando para realizações posteriores que vão incorporar, ao menos em parte, ordenações e figuratividades ali exploradas. No caso da *cité universitaire*, a própria posição por ela ocupada no conjunto da *oeuvre complète*, sob o título *l'organisation des villes*, mostra como seu autor a ela atribuía um valor prospectivo. Tratava-se, frisa a publicação, de uma "investigação dos elementos urbanísticos constitutivos das cidades contemporâneas".

¹Os estudos de Comas sobre o Ministério constituem referência inaugural e obrigatória, tendo merecido diversas publicações, dentre as quais destaco: COMAS, Carlos Eduardo Dias. Prototipo, monumento, un ministerio, el ministerio. In: PÉREZ OYARZÚN, Fernando (org.). *Le Corbusier y sudamérica* : viajes y proyectos. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 1991. p. 114-127.

Fig. 1 – Le Corbusier: estudo para a cidade universitária da Universidade do Brasil

Tendo em vista o pouco caso dado por Le Corbusier às intenções governamentais mais imediatas que motivaram a consulta a ele solicitada, não causa estranheza que Lucio Costa, tão logo encerrada a visita de seu ilustre colega, retoma, com o apoio de sua equipe, os dois estudos. Talvez por retornar pessoalmente aos temas corbusianos, prolongando-os figurativamente mas, ao mesmo tempo, a eles contrapondo ponto de vista discordante na ordenação do que ele mesmo chamou de *partido oposto*, no caso da cidade universitária, Lucio Costa dedica-se a expor com didatismo, em magistral memória descritiva, os princípios que nortearam sua proposição, revelando, neles, tanto a adesão ao programa corbusiano de uma *nova arquitetura*, quanto sua posição original em relação às condições de sua construção na realidade brasileira. À posição de vanguarda assumida pelo artista alia a postura judiciosa do historiador da cultura, voltando-se para as tradições locais e valorizando "os bons princípios das velhas construções que nos são familiares". O impulso transformador perde sua *terribilità* para buscar, não na *tabula rasa*, mas no terreno já trabalhado pelos que nos antecederam, uma solução transformadora que não rompe com o passado, embora queira a partir dele conceber uma outra realidade, ainda não tentada.

Fig. 2 – Lucio Costa: estudo para a cidade universitária da Universidade do Brasil

Estes aspectos já foram detalhados em meu artigo *As modernidades eletivas de Le Corbusier e Lucio Costa: Rio de Janeiro, 1936*². Ali, procurei demonstrar, como indica o título, que os estudos realizados pelos dois arquitetos assumem caráter emblemático na medida em que exploram âmbitos divergentes do programa modernista. As alternativas encarnadas em Le Corbusier e Lucio Costa não se excluem, mas apontam para trajetórias que atravessam um mesmo território, reconhecível pela constância da paisagem, construindo figuratividades compartilhadas sem hesitação. Essas trajetórias, contudo, abrem horizontes novos, atraindo o olhar para lugares percebidos apenas a partir de um ponto de vista local, oferecendo possibilidades de exploração voltadas para diferentes apropriações do território.

Podemos deslocar a metáfora para, parafraseando Wittgenstein, comparar o "território" do projeto a um tabuleiro no qual se jogam diferentes jogos com as mesmas peças, mas inventando novos movimentos, novas hierarquias, enfim, um novo sistema de relações dinâmicas, atribuindo, portanto, novos significados a objetos conhecidos. Embora esses jogos sejam reconhecíveis como pertencentes a uma mesma "família" (Quatremère de Quincy diria que correspondem ao mesmo *tipo*), não podem ser confundidos: são jogos diferentes. Para entendê-los, devemos partir de suas próprias regras, jogar o jogo de cada um. Nesse sentido, os projetos de Corbu e Lucio, por mais que revelem um grau próximo de parentesco, mantêm a sua individualidade: podemos conviver com ambos, mas nos relacionarmos em um momento específico com um ou com outro implica certamente uma escolha. Assim, se a adesão de Le Corbusier e Lucio Costa à *nova arquitetura* oferece a ambos um mesmo campo de ação, dentro dele, eles não se movimentam da mesma maneira, nem ocupam os mesmos lugares. A *figuratividade* da nova arquitetura, no entanto, oferece possibilidades de comparação que nos permitirão compreender melhor como operam, em seus âmbitos, os dois arquitetos.

Em uma perspectiva operativa, as noções de modernidade invocadas como programa de ação situam um e outro em diferentes sistemas de significação, implicando, portanto, no reconhecimento plural de *modernidades* que, na produção resultante, não podem ser medidas — ou avaliadas — diretamente uma pela outra³. Entende-se, agora, a ressalva de Lucio Costa: o partido por ele proposto se *opõe* ao de Le Corbusier. Com toda semelhança figurativa que neles podemos encontrar, estamos diante de diferentes maneira de operar, de diferentes proposições do que seria a *nova arquitetura* nesse sentido propositivo de possibilidades de ação e de transformação da realidade, isto é, de projetar, como ambos queriam, um mundo novo. Os partidos se opõem porque *atribuem* significados à noção de modernidade que, de certa forma, "invertem a polaridade" das operações que definem as estratégias compositivas adotadas. São *modernidades*

²CASTRO OLIVEIRA, Rogério de. As modernidades eletivas de Le Corbusier e Lucio Costa: Rio de Janeiro, 1936. *ARQTEXTO*, PROPAR/UFRGS, n. 2, p. 152-167, 2002. Este artigo é a versão em português, revisada, de publicação anterior em espanhol (_____. Dos proyectos, una ciudad universitaria: las modernidades electivas de Le Corbusier y Lucio Costa. In: PEREZ OYARZÚN, Fernando. *Le Corbusier y sudamérica*: viajes y proyectos. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 1991. p. 128-141.).

³Kuhn diria que são *incomensuráveis*, o que não significa que sejam *incomparáveis*. Cf. KUHN, Thomas. *Conmensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad*. In: _____. *¿Qué son las revoluciones científicas? y otros ensayos*. Barcelona: Paidós, 1989. p. 95-135.

eletivas, porque derivam da abertura de possibilidades de ação que não são ditadas pela pseudo-necessidade de seguir as regras de um jogo que se impõe previamente (como se a "modernidade" fosse um fenômeno natural, a ser aceito por todos, assim como aceitamos a inevitabilidade de uma erupção vulcânica), mas por construções que inventam algo que antes não existia e que poderá (como foi o caso da Cidade Universitária projetada em 1936, na Quinta da Boa Vista) jamais vir a existir, o que não impede o desdobramento de diversos contextos de aplicação — previsíveis ou não — que oferecerão a chave para escolhas posteriores em novos projetos, em novos jogos arquitetônicos.

A inversão dos operadores projetuais nos dois partidos propostos para a Cidade Universitária nos ensina alguma coisa, portanto, acerca do projeto arquitetônico como construção de um problema de arquitetura, isto é, como proposição, distante da crença de que o projeto é a solução para um problema ditado por condições que o antecedem. Podemos apenas aludir a uma "solução", se quisermos insistir nesta expressão, somente em relação à construção de um sistema de relações espaciais — arquitetônicas — que satisfaça, de maneira contingente, às demandas *internas* de pertinência e consistência que, no próprio projeto, e através dele, vão reconfigurando a realidade que o cerca. Em outras palavras, o projeto é uma ficção, no sentido da construção de uma realidade possível. Assim, a "solução" arquitetônica, como convencionalmente nos referimos ao projeto que o arquiteto dá por finalizado, apresentando-o como obra documental realizada, capaz de ser exposta, publicada, etc., não elimina o problema, entranhado no caráter fictício da proposição. Se o projeto é resposta a uma pergunta, a pergunta também é parte da resposta, e não pode dela ser dissociada, na medida em que a "resposta" é uma conjectura, um enunciado possível entre outros tantos. Nesse sentido, Le Corbusier e Lúcio Costa problematizam em seus estudos a escala da cidade, reconfigurando a presença do Rio de Janeiro no projeto. De maneira *oposta*, tecem sobre uma mesma referência figurativa sistemas de movimentos definidores de uma trama de relações com o espaço urbano do entorno e, de forma crucial em Le Corbusier, com a geografia da Guanabara.

Para Le Corbusier, a Quinta da Boa Vista é uma ilha recortada na paisagem, à qual se tem acesso, por trem e automóvel, a partir de um lugar central (a grande estação), de onde se vai, por sua vez, como ele próprio ressalta, "ao interior do País". Sob o pretexto de sediar a universidade, a *cité* é a acrópole, o coração da grande capital vislumbrada por Corbu em seus desenhos visionários, que pouco ou nada tem a ver com a velha Rio de Janeiro dos portugueses. Lucio Costa, na sua memória, nos fala do que seria o "equívoco inicial" dessa proposição corbusiana, sem, porém explicitá-lo. A descrição do seu próprio partido, contudo, esclarece a objeção. Ao desenhar um grande pórtico de entrada em um dos vértices externos da Quinta, em contato com o bairro adjacente, abrindo para praça que, como átrio, acolhe quem ingressa na Cidade Universitária, Lucio Costa enfatiza: é "o que estava faltando".

Fig. 3 – Lucio Costa: o pórtico de entrada e a praça

Ao acrescentar o que faltava — o pórtico — Lucio Costa não apenas se opõe à concepção de cidade modernista concebida *in vitro* de Le Corbusier, adotando uma atitude operativa diante da inclusão de uma *cidade universitária* "moderna" dentro dos limites impostos pela urbanização do bairro adjacente, como também introduz uma nota anômala no repertório corbusiano de objetos arquitetônicos extraídos da *oeuvre complète* e transpostos para o novo partido. Ao lado de versões reduzidas do Palácio dos Soviets, do Museu de Crescimento Ilimitado, do arranha-céu de Argel, dos *rédents* do Clube e dos prismas puros do Hospital e das escolas, convive, no estudo do arquiteto carioca, o pórtico monumental, cuja fisionomia remete diretamente a outro contexto modernista, alheio, e mesmo hostil, ao programa corbusiano. Em Le Corbusier o *pilotis* comparece no agenciamento dos espaços abertos inteiramente dissociado, contudo, da idéia de compartimentação do espaço público. Sob as vias elevadas, por exemplo, as colunas, mesmo elemento de arquitetura que constitui o pórtico, se confundem com os caules das árvores que se distribuem a longo dos caminhos: integram-se antes ao parque do que às edificações.

Fig. 4 – Le Corbusier: espaço público como parque

No desenho de Lucio Costa, não podemos deixar de ver na austera colonata os contornos de edificações que, sob a égide da *architettura razionale*, ganhavam aceitação oficial em solo italiano com o beneplácito do *duce*. Pouco tempo antes, Piacentini deixara estudo similar para a Universidade. À época, a proximidade do governo getulista com o regime de Mussolini implicava uma

influência cultural à qual os arquitetos brasileiros não deixariam de sentir. É mais provável, no entanto, que Lucio Costa se volte para outra vertente do modernismo por conveniência compositiva. A referência italiana ao projeto clássico permitia uma articulação com os traçados tradicionais da cidade, ignorada pelo abstracionismo corbusiano, buscando constituir um catálogo mais amplo do que o oferecido por uma única tendência. Assim, os partidos propostos para a cidade universitária construía problemas de arquitetura distintos, atribuindo à noção de modernidade significados que os distanciavam, em que pese a adoção, por Lucio Costa, dos aspectos figurativos da arquitetura de Le Corbusier, porém com a lucidez do crítico que descarta, naquele momento, a *organização das cidades* prescrita na *Obra Completa*. Não hesita em opor-se à hegemonia de seu colega ao adotar uma composição classicizante, de origem acadêmica, na distribuição dos edifícios da cidade universitária, mas também indo buscar em outro lugar, em outra prescrição, o elemento *que faltava*, de modo a contornar, com espírito *ad hoc*, a dificuldade com que se deparava. Esta atitude, impensável em seu colega, atesta que, desde o ponto de vista projetual, o brasileiro jogava outro jogo, concebia outra modernidade possível, compunha, no cenário do Rio de Janeiro, outra arquitetura, opondo ao conteúdo normativo, abstrato, da primeira um valor local, contingente.⁴

A inversão dos operadores projetuais, nos dois casos, foi por mim comentada em detalhe no artigo anteriormente publicado na revista ARQTEXTO, não cabendo neste comunicado ao Seminário. É suficiente ressaltar, aqui, a manipulação do traçado que serve de ponto de partida a ambos os estudos, inseridos em estratégias compositivas divergentes: a composição axial. Le Corbusier e Lucio Costa enfatizam, em seus textos explicativos, a importância do eixo. É preciso buscar "o eixo das edificações no seio da vasta paisagem", diz o primeiro. Deve-se localizar o eixo na "parte sã do terreno", sendo "evidente que esse eixo não poderá se afastar dos limites da mesma", diz o segundo. É evidente que ao falar de um "eixo", eles não se referem a um mesmo instrumento ordenador. A paisagem, de um lado, e o terreno efetivamente ocupável, de outro, se superpõem na mesma Quinta da Boa Vista, mas correspondem a contextos projetuais que se constituem alternativamente.

O território construído por Le Corbusier é parte de sua cidade ideal, da cidade da era da máquina. Para ele o Rio de Janeiro é pretexto, oportunidade de uma acolhida que ele vê como promessa de generoso mecenato. O problema da construção da cidade universitária é deslocado de seu contexto imediato para configurar o projeto da *cite*, do coração da cidade modernista que afloraria, emblematicamente, em solo brasileiro. O partido é concebido, portanto, como fragmento, apresentado, nos desenhos elaborados de próprio punho, com a autonomia de uma ilha que apenas revela algo de um continente submerso que, cedo ou tarde, aflorará, ou, podemos conjecturar, se materializará no "solo virgem" de uma nação sem passado em que tudo está ainda por fazer. Seus limites são imprecisos, suas conexões com a cidade existente são obviamente negligencia-

⁴ Diante das lições oferecidas por este episódio, o urbanismo muito posterior de Brasília parece estranhamente regressivo, embora seja possível, a meu ver, vislumbrar no Plano Piloto reflexos da Cidade Universitária.

das. O sistema viário interno sugere prolongamentos indefinidos, capazes de penetrar profundamente a geografia do novo mundo. O "eixo" que aponta à distância para as montanhas dissolve-se em linha imaginária, seguida pelo olhar visionário de quem tem apenas o horizonte como limite. O sistema de movimentos se dissocia do eixo, de modo a promover visuais sempre em diagonal, sobre as edificações, a partir das vias elevadas de circulação veicular (que correm sempre paralelas ao eixo geométrico, nunca sobre o eixo), e no solo, pelo ziguezague dos caminhos percorridos pelos pedestres, que se cruzam no eixo, sem com ele coincidir. Dessa forma, não há planos delimitadores do olhar, nem um ponto focal que o atraia. A compartimentação da cidade tradicional é abolida. A estratificação dos percursos, por sua vez, dissolve a noção de fachada, de plano de cerramento. As edificações como que flutuam em uma cidade dissolvida na transparência das linhas e planos que ordenam abstratamente a disposição dos elementos que a organizam, para usar uma expressão cara a Le Corbusier.

Tudo isso é conhecido: identificamos na *cit universitaire* características associadas à prescrição modernista hegemônica na arquitetura do século vinte. Já tem sido suficientemente discutida a adoção da *transparência* como recurso compositivo, a partir do clássico artigo de Colin Rowe e Robert Slutzky.⁵ Transparência literal, traduzida no prisma de cristal; transparência metafórica, invocando a liberação da mirada de qualquer sistema fixo de relações espaciais. Daí a importância do horizonte, do olhar à distância: nessa escala gigantesca a transparência literal do vidro é substituída pela atmosfera que filtra a luz e matiza os planos em profundidade, mergulhando os objetos em um espaço "fenomenológico", isto é, em um espaço que se constitui no próprio olhar do observador em movimento. Nesse sentido, "transparência" também remete à liberdade de movimento, ao domínio de um "espaço aberto" (expressão ambígua cunhada pelo urbanismo modernista em substituição à noção de espaço público), isto é, de um espaço que tem seus limites dissolvidos em um sistema de movimentos multidirecional, sem pontos focais. A perspectiva, esta invenção que a partir do Renascimento serviu de suporte à noção de composição arquitetônica, na figuralidade abstrata da vanguarda modernista, se não é abolida, é radicalmente deslocada como operação projetual. Rowe e Slutzky mostram como essa perspectiva sem profundidade definida, onde os planos se confundem em projeções sem distância focal definida, encontra precedente na pintura cubista. Ora, Le Corbusier também era pintor, e devia conhecer muito bem os recursos inaugurais empregados por Cézanne em sua tela *Mont Sainte-Victoire* (1904-1906), magistralmente descritos pelos dois autores como "extraordinárias simplificações": (1) "insistência em adotar um ponto de vista frontal para toda a cena"; (2) "supressão de alguns dos elementos mais óbvios que poderiam sugerir profundidade"; (3) "compressão do primeiro plano, plano médio e fundo em uma única e comprimida matriz pictórica". A riqueza da análise prossegue, e somente pode ser apreendida na leitura cuidadosa do artigo. Interessa aqui apenas ressaltar a sugestiva analogia visual que podemos traçar, *cum grano salis*, entre a montanha de

⁵ ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert. *Transparencia: literal y fenomenal*. In: ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros escritos*. Barcelona: Gili, 1978. p.155-177 (edição original: MIT, 1976).

Cézanne e os desenhos em que Le Corbusier esboça a *cit* como nsula que se espalha na profundidade indefinida de uma plancie, tendo como pano de fundo os contornos das montanhas do Rio.

Fig. 5 – Czanne, *Mont Sainte-Victoire*; Le Corbusier, *montanhas do Rio*

No desenho de Le Corbusier as figuras parecem, curiosamente, independentes. Ilha e montanha no se tocam. A relao entre elas  dada, como insistia Corbu, pelo traado fantasmagrico do "eixo das edificaes", destitudo de qualquer qualidade espacial concreta. Se a comparao parece possvel, tambm  plausvel pensar na presena, na obra de Le Corbusier, de um carter pitoresco deliberado, adotado como recurso retrico para afirmar a posio de vanguarda artstica assumida por sua dupla prtica como pintor e arquiteto. Igualmente retrica  a insistncia em explicitar uma composio axial, recurso clssico por excelncia, para logo aps "virar do avesso" os significados tradicionalmente atribudos ao eixo ordenador, especialmente no que diz respeito ao sentido processional a ele usualmente associado. Desta forma, o projeto da *cit universitaire* somente pode ser entendido dentro desse contexto enunciativo, e no a partir dos desgnios imediatos dos seus patrocinadores, aos quais, ao contrrio, se referia Lucio Costa.

Fig. 6 – Espaço pblico: a plataforma da estao e o caminho que conduz "ao interior do Pas"

O estudo arquitetônico desenvolvido por Lucio Costa promove, antes de mais nada, um deslocamento de ponto de vista em favor dos aspectos mais imediatos da demanda, em um giro que conduz ao *partido oposto* por ele descrito em sua Memória. Não é possível, contudo, reduzir essa "oposição" a uma simples discordância programática ou situacional. Tal atitude conduziria, certamente, a uma tentativa de remendo do partido corbusiano, diante do qual dificilmente deixaria de se mostrar canhestra se tentasse tão somente "consertá-lo" por meio de variante *ad hoc*. Já vimos como se comportam as opções figurativas de Lucio Costa em relação ao precedente: implicam, coincidentemente, aceitação e transgressão. Vimos também como se invertem as conexões do sistema de movimentos com o bairro adjacente, revelando postura diversa dos dois arquitetos diante das tradições urbanas e construtivas em meio às quais buscava lugar a *nova arquitetura*. É preciso, porém, ir além para encontrar na comparação de duas soluções exemplares a compreensão de um confronto que se poderia dizer, em sentido lato, paradigmático. No episódio da cidade universitária, quando se referiam à nova arquitetura, Lucio e Corbu não se referiam à mesma coisa.⁶ Na leitura das descrições que fazem de suas proposições, sumária mas significativa no volume de 1934-1938 da *Oeuvre Complète*, com exuberância descritiva e inequívoco sentido explicativo na Memória publicada em 1937 na *Revista da Directoria de Engenharia* da então Prefeitura do Distrito Federal, aflora a distância em que se situam, revelando diferenças formativas e, principalmente, operativas em relação à arquitetura como técnica e como arte.

É possível encontrar no anteprojeto brasileiro para a cidade universitária um redirecionamento da composição modernista, atribuindo novos usos e, com eles, novos significados, a práticas tradicionais. De fato, no partido de Lucio Costa os planos de cerramento definem fachadas, impondo ao transeunte limites de aproximação contidos dentro do conjunto de edificações da universidade. O horizonte é opaco: cada caminho encontra suas bordas e seu foco em um sistema de eixos transversais (eixos secundários) articulados a um eixo ordenador (eixo principal), à maneira das composições adotadas pela arquitetura acadêmica, contra a qual se insurgiam as vanguardas modernistas. O eixo principal, que à primeira vista pareceria superpor-se ao traçado previsto por Le Corbusier, surge como outra coisa, guardando em relação ao primeiro tão somente uma semelhança geométrica. O que ele faz é orientar um *percurso* ordenador de todo o sistema de movimentos ao longo de uma trajetória finita: passando o grande pórtico, tem como ponto de partida a praça vestibular e como *fecho* (palavra de Lucio Costa), o topo da grande placa do edifício do hospital universitário, o mesmo concebido por Le Corbusier como imenso monolito apontando o horizonte. A descrição de Lucio Costa traz imediatamente à lembrança o princípio *beaux-arts* de axialidade, deixando implícita, mas evidente, a referência às noções de *marche* e *tableau*, centrais ao sistema da École. *Marche* é o percurso rítmico, ordenado, que atravessa o espaço conferindo-lhe uma qualidade seqüencial na qual se ampara toda a hierarquização interna do *parti*. *Tableaux* são os planos de cerramento, ou quadros, que controlam (enquadram), na

⁶ Fica em aberto saber se essa oposição se estenderia para o conjunto da obra dos dois arquitetos, o que ultrapassaria as possibilidades deste pequeno artigo. É evidente, porém, que as diferenças que afloram marcarão o desenvolvimento posterior da arquitetura modernista brasileira, na esteira de Lucio Costa, mais do que na de Le Corbusier.

seqüência do percurso, a variedade de perspectivas que se insinua no sistema de eixos ortogonais, conferindo-lhes unidade compositiva. Situamo-nos assim no domínio das técnicas tradicionais de composição, que o arquiteto conhecia muito bem por formação e, ao que tudo indica, inclinação.

Fig.7 – Lucio Costa: o caminho central

Estaremos diante de um Lucio Costa acadêmico, refratário ao programa da nova arquitetura? Certamente não, embora a nova arquitetura que se configura em terras brasileiras não pareça coincidir, sem mais nem menos, com a das vanguardas européias e, de maneira particularmente sutil, com a que é trazida ao novo mundo pela ação visionária de Le Corbusier. Sutil, porque Le Corbusier é calorosamente recebido por Lucio Costa. O próprio estudo da cidade universitária, elaborado com rigor profissional por Lucio Costa, presta homenagem à inventividade corbusiana conservando o mesmo repertório de soluções arquitetônicas individuais preconizado por Le Corbusier com base em sua produção anterior, já publicada na *Obra Completa*, ressalvada a inclusão do pórtico de acesso. A referência de Lúcio Costa às tradições "gótico-bizantina" e "clássico-mediterrânea", que ele vê presentes na obra de Le Corbusier, exemplificadas, respectivamente, pelo auditório (transcrição do *palais des soviets*) e pelo *prisme pur* do edifício da reitoria, revela a preocupação de continuidade estilística com que ele se aproxima da nova arquitetura, vendo-a como manifestação artística capaz de integrar não apenas a tradição, mas diferentes tradições. A mesma atitude, sem dúvida, se manifesta naquele momento em suas concepções urbanísticas: a cidade moderna como continuidade e síntese de um legado. Se o espírito de ruptura com o passado guia Le Corbusier e imprime à sua arquitetura um notável impulso inovador, a versão de Lucio Costa abre mão dessa poética transformadora para, em sentido oposto, investigar possibilidades de realização antecipadoras de uma prática cotidiana da arquitetura moderna, buscando tornar local a dimensão heróica da prescrição corbusiana.

Quatremère de Quincy já insistia, em seus escritos de princípios do século dezenove, na condição fundamental de toda arquitetura que, inevitavelmente, se situa entre os pólos da invenção e da

convenção. Sob este aspecto, Corbu inventa um novo mundo, sujeitando as demandas locais ao *seu* programa de trabalho, enquanto Lucio expressa sua satisfação pessoal de ter podido atender rigorosamente o programa elaborado pela comissão de professores da Universidade. Seus *projetos*, transcendendo ao sentido estritamente arquitetônico do termo, não podem ser, portanto, medidos um pelo outro. Diferentes escolhas iniciais os situam em modernidades possíveis, complementares no plano da investigação arquitetônica, mas incongruentes nas práticas a elas subjacentes.

Embora seja possível situar a oposição "*cit universitaire* versus cidade universitria", se quisermos, no plano do conflito paradigmtico, interessa mais insistir nas repercusses operativas, projetuais, da oposio assumida por Lucio Costa, que no cai na tentao do fcil discurso ideolgico, do verbalismo to comum no debate arquitetnico ao longo do sculo vinte, ainda perdurando em muitas manifestaes da cultura arquitetnica ilustrada. De fato, ela se configura *arquiteticamente*, na matriz compositiva dos partidos.

Do ponto de vista que interessa a este Seminrio, o uso dos operadores projetuais, a partir de uma noo muito diversa de axialidade, remete, no anteprojeto brasileiro, a uma acepo de transparncia que se desvia daquela apontada como caracterstica genrica do modernismo no sculo vinte por Rowe e Slutzky. Em Lucio Costa, o problema da transparncia  deslocado, cedendo lugar a seu contrrio, o de cerramento. No se trata da opacidade literal da cidade tradicional, com seus planos fechados, definindo o espao pblico, como j nos mostrava o Mapa Nolli, como vazio escavado no *continuum* das edificaes.  sua maneira, mesmo inspirando-se discretamente no didatismo do sistema de composio acadmico, tal como nos foi apresentado por Guadet, Lucio Costa  moderno. Inspira-se igualmente, de forma explcita, no partido precedente, ao adotar a descontinuidade dos planos das edificaes, decompondo o espao da cidade em geometrias prismticas, porm corrigindo, nas suas prprias palavras, "um equvoco inicial", ou, ainda, acrescentando "o que estava faltando". Longe de simplesmente adaptar a proposio corbusiana aos interesses imediatos, corriqueiros, do "cliente", ele constri conscientemente, com segurana que se evidencia no seu texto, uma alternativa fundada em uma reflexo compositiva, tcnica e terica. Lucio Costa no se aproxima de Le Corbusier como seguidor, mas como arquiteto independente, mais modesto e menos conhecido, por certo, porm cnscio de ser possuidor de um senso crtico e de uma habilidade que lhe permitem contrapor-se ao modelo que ele mesmo promove.

Meu trabalho anterior descreve e interpreta em conjunto as referncias, estratgias e elementos que compem, os dois partidos propostos para a cidade universitria. A presena do eixo como traado processional, no segundo projeto, centraliza a discusso no mesmo problema das relaes entre planos de fachada e pontos focais, que, no caso, constroem efetivamente perspectivas associadas ao deslocamento frontal do observador. A originalidade de Lucio Costa reside na transposio da composio processional, *en marche*, dos arquitetos *beaux-arts*, ao repertrio

modernista, justificando sua adoção pelo *caráter internacional* de uma cidade universitária contemporânea, consistente com a universalidade pretendida pela *nova arquitetura*. Mantida a neutralidade transparente dos prismas⁷, com suas fachadas acristaladas — prudentemente matizadas por uma orientação solar cuidadosamente estudada — a função de cerramento é buscada na disposição dos volumes ao longo dos caminhos e pela introdução, no percurso, de novos elementos que prolongam, em profundidade, continuidades visuais. Tanto o alinhamento das edificações como a extensão de grandes planos vegetais são utilizados com esse intuito.

Fig. 8 – Lucio Costa: a praça de acesso e o eixo monumental

Em sua Memória, Lucio Costa nos fala de como parte do "grande passeio central ladeado pelas escolas" para percorrer a cidade universitária. São cem metros de largura, com vinte metros de "vegetação frondosa" limitada, nos extremos, pelos "muros das escolas". A inclusão de muros de separação entre os prismas das escolas e o passeio reinterpreta a prescrição modernista da dissolução do edifício no parque, seguida por Le Corbusier em seu esquema. A avenida central, com duas pistas veiculares de nove metros de largura cada, é ladeada por amplas calçadas, projetadas de modo a oferecer ao transeunte "impressões sempre renovadas", alusão ao recurso pictórico — se não pitoresco — da seqüência de quadros. Renques de palmeiras e espelhos d'água são alguns dos elementos que direcionam o andar e o olhar. O trecho central do percurso é tratado "de forma imprevista", pelo plantio de "seis renques de palmeira imperiais" na direção do movimento, isto é, acompanhando longitudinalmente eixo. Assim, uma grande massa de vegetação, contida ela própria em prisma virtual cujos vértices e lados são delineados com precisão pelos longos caules coroados por cornija formada pela folhagem, ocupa o coração da cidade universitária e, superpondo-se ao eixo, intercepta as visuais que para ali convergem de todos os lados.

⁷ Lucio Costa não pensa neste caso em nenhum "estilo internacional", mas apenas em uma arquitetura cosmopolita cuja neutralidade "técnica" não é fim mas meio de atribuir a cada obra um caráter local: "...obedece o projecto á technica contemporanea, por sua propria natureza eminentemente 'internacional', — poderá, no entanto adquirir, naturalmente, graças ás particularidades de planta, como as galeria abertas, os pateos, etc., á escolha dos materiaes a empregar e respectivo acabamento — muros de alvenaria de pedra rustica, placas lisas de gneiss, azulejos sob os 'pilotis', caiação ou pintura adequada sobre o concreto aparente, etc., e graças, finalmente, ao emprego de vegetação apropriada — um caráter 'local' inconfundível, cuja simplicidade derramada e despretenciosa, muito deve aos bons principios das velhas construções que nos são familiares." Lucio Costa, op.cit., p.130.

Muito diferente é a "esplanada das dez mil palmeiras imperiais" que, em sentido transversal ao eixo geométrico da *cite* corbusiana, serve para anular qualquer sentido processional ao lateralizar o sistema de movimentos, desviando diagonalmente o olhar. Contido entre as vias elevadas que correm paralelas ao eixo, o volume de vegetao disfara sua altura imponente para confundir-se, desde o veculo, com fugaz linha do horizonte. Le Corbusier ressalta o esplendor natural das altas palmeiras, enquanto Lucio Costa as descreve como "elemento arquitetnico de primeira ordem"⁸.

Fig. 9 – Le Corbusier: vista geral da cidade universitria

Completando sua narrativa, Lucio Costa faz questo de frisar a finitude do eixo monumental, em oposio  reta que ultrapassa sem limites o contorno da *cite universitaire*. De um lado est o prtico, abrindo para a praa de acesso, conduzindo ao caminho coberto por palmeiras, afinal culminando no edifcio do hospital, o "fecho de toda a composio", "ltima impresso que se vinha anunciando desde o prtico e aos poucos impondo, com a insistncia sempre mais forte de um motivo musical, a sua presena sempre mais ntida". A analogia musical  esclarecedora: no projeto de Lucio Costa, a seqncia rtmica do percurso que se expande em movimento marcado pela sucesso de planos transversais alterna transparncias limitadas em sua profundidade com superfcies sombreadas por cerramentos materiais — fachadas, muros — e virtuais — colunatas, massas de vegetao. Em Le Corbusier o movimento reverbera em unssono, apenas amortecido pela espessura da atmosfera envolvente de objetos dispostos em uma matriz tridimensional neutra, cuja ortogonalidade equalizadora e multidirecional elimina qualquer impresso de deslocamento seqencial, acentuada pelo entrecruzar em diagonal dos caminhos sobre o terreno da Quinta, transformado em parque natural. Vistos em conjunto, os dois estudos para a cidade universitria da Universidade do Rio de Janeiro (depois Universidade do Brasil) trazem lioes contemporneas sobre possibilidades de utilizao da figuratividade modernista em bases programticas e compositivas divergentes, ou mesmo opostas, como queria Lucio Costa, indica-

⁸ "...porquanto essas rvores, em razo de seu porte, tem o dom de logo conferir ao lugar em que so plantadas indisfarvel cunho de estabilidade e nobreza. Os antigos compreendiam isto muito bem e com ellas marcavam a entrada de suas chacaras: as casas ruiram, as palmeiras ficaram — atestando ter havido ali inteno outra de apenas servir." Lucio Costa, op.cit., p. 130.

doras de *modernidades eletivas*, construídas por práticas possíveis, recortadas em um universo arquitetônico em transformação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO OLIVEIRA, Rogério de. As modernidades eletivas de Le Corbusier e Lucio Costa: Rio de Janeiro, 1936. *ARQTEXTO*, Porto Alegre, PROPAR/UFRGS, n.2, p.152-167, 2002.

_____. Dos proyectos, una ciudad universitaria: las modernidades electivas de Le Corbusier y Lucio Costa. In: PEREZ OYARZÚN, Fernando (org.). *Le Corbusier y sudamérica : viajes y proyectos*. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1991. p.128-141.

COSTA, Lucio et al. Universidade do Brasil — Ante-projeto. *Revista da Directoria de Engenharia*, Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal, p.120-139, mai. 1937.

LE CORBUSIER, JEANNERET, P. *Oeuvre complète 1934-1938*. Zurich: Les Editions d'Architecture, 1939. p.40-45/78-81.

ROWE, Colin; SLUTZKY, Robert. Transparencia: literal y fenomenal. In: ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros escritos*. Barcelona: Gili, 1978. p.155-177 (edição original: MIT, 1976).